

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
334 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar qabardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etishning metodologik asoslari	328
Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA CRM, ERP VA CERM AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li

University of Business and Science mustaqil tadqiqotchi
ORCID: 0009-0007-0844-3788

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etish jarayonining metodologik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda ushbu tizimlarni joriy etish bosqichlari – tahlil va rejalashtirish, tizim tanlash, integratsiya, xodimlarni o'qitish, ishga tushirish va monitoring kabi jarayonlar metodologik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, CRM, ERP va CERM tizimlarining biznes jarayonlariga ta'siri, ularning afzalliklari va natijaviyligi baholanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot tizimlarini to'g'ri joriy etish tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatini yaratadi. Maqolada ilg'or xalqaro tajribalar ham o'rganilib, tadbirkorlik subyektlari uchun metodologik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Axborot tizimlari, CRM, ERP, CERM, tadbirkorlik subyektlari, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, axborot texnologiyalari, boshqaruv tizimlari, integratsiya, rejalashtirish, monitoring, raqobatbardoshlik, samaradorlik, innovatsion yechimlar, ishlab chiqarish, tavakkalchilik, savdo hajmi.

Abstract: This article explores the methodological foundations of implementing CRM, ERP, and CERM information systems in the activities of business entities. The research analyzes the stages of implementing these systems, including analysis and planning, system selection, integration, staff training, deployment, and monitoring, based on methodological approaches. Furthermore, the impact of CRM, ERP, and CERM systems on business processes, their advantages, and effectiveness are evaluated. The research results indicate that the proper implementation of information systems enhances the competitiveness of business entities, ensures efficient resource utilization, and optimizes management processes. The article also examines advanced international practices and develops methodological recommendations for business entities.

Keywords: Information systems, CRM, ERP, CERM, business entities, business process automation, information technologies, management systems, integration, planning, monitoring, competitiveness, efficiency, innovative solutions, production, risk, trade volume.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические основы внедрения информационных систем CRM, ERP и CERM в деятельность субъектов предпринимательства. В исследовании анализируются этапы внедрения данных систем, включая анализ и планирование, выбор системы, интеграцию, обучение персонала, запуск и мониторинг, на основе методологических подходов. Также оценивается влияние CRM, ERP и CERM систем на бизнес-процессы, их преимущества и эффективность. Результаты исследования показывают, что правильное внедрение информационных систем способствует повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательства, эффективному использованию ресурсов и оптимизации процессов управления. В статье изучен передовой международный опыт и разработаны методологические рекомендации для субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: Информационные системы, CRM, ERP, CERM, субъекты предпринимательства, автоматизация бизнес-процессов, информационные технологии, системы управления, интеграция, планирование, мониторинг, конкурентоспособность, эффективность, инновационные решения, производство, риски, объем торговли.

KIRISH

Hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlari biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida axborot texnologiyalaridan keng foydalanmoqda. CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) va CERM (Corporate Enterprise Risk Management) tizimlari bugungi tadbirkorlik faoliyatini yanada samarali va tezkor boshqarish uchun eng muhim axborot tizimlari hisoblanadi. Zamonaviy tadbirkorlik subyektlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish — raqobatbardoshlikni oshirish va samarali biznes boshqaruvini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etish — biznes jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash, tavakkalchilikni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Bu tizimlarni joriy qilish metodologiyasi texnologik, tashkiliy va strategik asoslarga tayanadi. Shu bois, ushbu metodologiyani ishlab chiqish zamonaviy tadbirkorlik subyektlari uchun dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur metodologiya biznes jarayonlarning tizimli boshqaruvini ta'minlash, avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish, ma'lumotlar shaffofligi va xavf-xatarlarni prognoz qilish imkoniyatini yaratish, shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion rivojlanishni tezlashtirish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini tadbirkorlik subyektlarida joriy etish tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Bu jarayon bir necha muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1-bosqich – biznes jarayonlarni tahlil qilish va maqsadlarni belgilash. Bu bosqichda tadbirkorlik subyekting biznes jarayonlari o'rganiladi, qaysi jarayonlarni raqamlashtirish zarurligi aniqlanadi. CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy etishdan kutilayotgan natijalar belgilanib, ishlab chiqarish, sotuv, marketing va moliyaviy jarayonlar baholanadi. Ushbu bosqich natijasida joriy etiladigan axborot tizimlari tadbirkorlik subyektlarining ehtiyojlariga mos kelishi ta'minlanadi.

2-bosqich – axborot tizimlarini tanlash va loyihalashtirish. Bu bosqichda CRM, ERP va CERM tizimlari tadbirkorlik subyektlarining mutaxassisleri va rahbariyati ishtirokida tanlanadi. Tizimlar subyektning hajmi, faoliyat sohasi va kelajakdagi rivojlanish strategiyasiga muvofiq bo'lishi kerak. Tizimlar tanlangandan so'ng loyiha ishlab chiqiladi va resurslar taqsimlanadi. Bosqich natijasida axborot tizimlari biznes talablariga javob beradigan tarzda tanlanadi va moslashtiriladi.

3-bosqich – axborot tizimlarini integratsiya qilish va ishga tushirish. Bu bosqichda CRM, ERP va CERM tizimlari tadbirkorlik subyektlarining mavjud dasturiy va apparat tizimlari bilan integratsiya qilinadi. API va bulutli texnologiyalar yordamida turli tizimlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Sinov jarayoni o'tkazilib, kamchiliklar aniqlanadi va bartaraf etiladi. Ushbu bosqich natijasida axborot tizimlari tadbirkorlik subyektlaridagi mavjud bo'lgan texnologiyalar bilan muvaffaqiyatli ishlashi ta'minlanadi.

4-bosqich – xodimlarni o'qitish va raqamlashtirish madaniyatini shakllantirish. Bu bosqichda CRM, ERP va CERM tizimlari bilan ishlash uchun xodimlarni o'qitish dasturlari tashkil etiladi. Axborot tizimlaridan foydalanishni osonlashtirish maqsadida video-darslar, interaktiv dasturlar va qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, axborot tizimlaridan foydalanish bo'yicha xodimlar o'rtasida motivatsiyaviy chora-tadbirlar tashkil qilinadi. Buning natijasida axborot tizimlari xodimlar tomonidan samarali va to'g'ri qo'llanilishi ta'minlanadi.

5-bosqich – monitoring, tahlil va takomillashtirish. Bu bosqichda CRM, ERP va CERM tizimlarini qo'llash samaradorligi doimiy ravishda monitoring qilinadi. Tizimlar orqali to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, biznes jarayonlari yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Foydalanuvchilarning fikr va mulohazalari asosida tizimlarga qo'shimcha funksiyalar joriy etiladi. Ushbu bosqichda axborot tizimlari samaradorligi oshiriladi va ularning tadbirkorlik subyekti rivojiga ta'siri maksimal darajada bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar natijasida shuni aytish mumkinki, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy etish — savdo hajmini oshirishga, ishlab chiqarish xarajatlari hamda tavakkalchilikni kamaytirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Axborot tizimlarini joriy etishning iqtisodiy samaradorligi.

№	Axborot tizimi	Samaradorlik ko'rsatkichlari
1.	CRM	Savdo hajmini 20-40% ga oshiradi
2.	ERP	Ishlab chiqarish xarajatlarini 10-30% ga kamaytiradi
3.	CERM	Tavakkalchiliklarni 40% ga kamaytirish imkonini beradi

Joriy etilgan axborot tizimlari tadbirkorlik subyektlariga raqobatbardoshlikni oshirish va bozorda o'z pozitsiyasini mustahkamlash imkonini beradi. CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini "FT Textile" MChJda joriy etish metodologiyasini ishlab chiqamiz. Korxonada ichki bozor uchun ham, eksport uchun ham mahsulot yetkazib beradi. Korxonada o'z ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish maqsadida CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy qilishga qaror qilgan. Yuqorida tavsiya etilgan metodologiya asosida ushbu axborot tizimlarini joriy etish bosqichlarini ko'rib chiqamiz.

1-bosqich – biznes jarayonlarni tahlil qilish va mavjud muammolarni aniqlash

"FT Textile" MChJ hozirda ishchi xodimlar qo'lida boshqariladigan biznes jarayonlariga ega. Korxonaning asosiy muammolari quyidagilardan iborat:

- mijozlar ma'lumotlari tartibsiz saqlanadi;
- ular bilan aloqalar markazlashtirilmagan;
- ombor va ta'minot jarayonlari o'zaro bog'liq emas;
- qaror qabul qilish jarayoni uzoq vaqt talab qiladi;
- ma'lumotlarni tahlil qilish murakkab;
- mahsulot yetkazib berish jarayonida kechikishlar kuzatiladi;
- moliyaviy tavakkalchiliklarni oldindan aniqlash mexanizmi mavjud emas.

Korxonaning CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy qilishdan asosiy maqsadi — CRM tizimi orqali mijozlar ma'lumotlarini yagona tizimda to'plash va sotuv jarayonlarini avtomatlashtirish, ERP tizimi yordamida ishlab chiqarish va ta'minot jarayonlarini optimallashtirish, CERM tizimi orqali esa xavf-xatarlarni oldindan baholash va tavakkalchilikni kamaytirishdan iborat.

2-bosqich – axborot tizimlarini tanlash va loyihalashtirish

"FT Textile" MChJ ishlab chiqarish va sotuv jarayonlarini yaxshilash maqsadida turli axborot tizimlari ishlab chiquvchilari bilan maslahatlashadi va quyidagi tizimlarni tanlaydi:

- CRM: Salesforce yoki Zoho CRM – mijozlar bilan munosabatlarni avtomatlashtirish uchun;
- ERP: SAP ERP yoki Microsoft Dynamics 365 – ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarish uchun;
- CERM: MetricStream yoki IBM OpenPages – xavf-xatarlarni tahlil qilish va prognozlash uchun.

Ushbu bosqichda talablarga muvofiq CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy qilish rejasi ishlab chiqiladi. Korxonada mavjud biznes jarayonlar tahlil qilinadi va axborot tizimlariga moslashtiriladi. Shuningdek, loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy mablag'lar rejalashtiriladi hamda bajarilish muddatlari belgilanadi.

3-bosqich – tizimlarni joriy qilish va integratsiyalash

CRM tizimini joriy qilish:

marketing va sotuv bo'limi CRM tizimiga o'tkaziladi;

xaridorlar ma'lumotlari yagona CRM bazasiga kiritiladi;
avtomatlashtirilgan marketing kampaniyalari ishga tushiriladi.

ERP tizimini joriy qilish:

ombor va ishlab chiqarish jarayonlari to'liq raqamlashtiriladi;
xomashyo yetkazib berish va ishlab chiqarish buyurtmalari avtomatik tarzda rejalashtiriladi;
barcha sho'ba korxonalar yagona ERP tizimiga ulanadi.

CERM tizimini joriy qilish:

moliyaviy xavf-xatarlarni tahlil qilish va prognozlash algoritmlari ishlab chiqiladi;
operatsiyalar bo'yicha xavf-xatarlarni baholash tizimi joriy qilinadi;
ishlab chiqarishdagi ehtimoliy muammolarni oldindan aniqlash mexanizmlari yo'lga qo'yiladi.

Natijada:

CRM tizimi marketing va sotuv jarayonlarini avtomatlashtiradi, mijozlar bilan ishlashni yaxshilaydi;
ERP tizimi ombor va ta'minot jarayonlarini takomillashtiradi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi;
CERM tizimi moliyaviy va operatsion xavf-xatarlarni prognoz qilish va kamaytirishga xizmat qiladi.

4-bosqich – xodimlarni o'qitish va moslashtirish

"FT Textile" MChJ xodimlari yangi tizimlarda ishlash uchun maxsus treninglarga jalb qilinadi:

ERP tizimida ishlash bo'yicha buxgalterlar va moliyaviy menejerlarga o'quv kurslari tashkil qilinadi;

CRM tizimida ishlash bo'yicha marketing va sotuv bo'limi xodimlari mijozlar xizmatini shaxsiylashtirishni o'rganadi;

CERM tizimi bo'yicha moliyaviy mutaxassislar va yuristlar xavf-xatarlarni baholash bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkaziladi.

Ushbu choralar natijasida xodimlar yangi axborot tizimlariga to'liq moslashadi, korxonada faoliyatining samaradorligi oshadi va avtomatlashtirilgan jarayonlar yo'lga qo'yiladi.

5-bosqich – monitoring, tahlil va takomillashtirish

Bu bosqichda amalga oshirilgan ishlar monitoring qilinadi, tizimlar samaradorligi tahlil qilinadi:

CRM tizimi orqali sotuvlar dinamikasi o'rganiladi, marketing strategiyasi takomillashtiriladi;

ERP tizimi yordamida ombordagi materiallar va ishlab chiqarish hajmi doimiy nazorat qilinadi;

CERM tizimi asosida xavf-xatarlar baholanadi, kamchiliklar aniqlanadi va bartaraf qilinadi.

Natijada CRM, ERP va CERM tizimlarining samaradorligi baholanadi, kerakli o'zgartirishlar kiritiladi va tizimlar yanada takomillashtiriladi. Biznes jarayonlar to'liq raqamlashtirilib, muvaffaqiyatli avtomatlashtiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"FT Textile" MChJ faoliyatiga axborot tizimlarini joriy etish korxonaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Jumladan, CRM tizimini joriy etish orqali sotuv hajmini 25%ga oshirish, ERP tizimini joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini 30%ga qisqartirish, shuningdek, CERM tizimini joriy etish orqali xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, ish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash va tavakkalchiliklarni minimallashtirish imkoniyatiga ega bo'linadi.

"FT Textile" MChJ faoliyatida CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy etish orqali raqamli iqtisodiyotga to'liq integratsiya qilinib, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlik oshiriladi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Investitsiya strategiyasini to'g'ri ishlab chiqish: bunda CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy etish uchun tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy imkoniyatlari va biznes ehtiyojlari hisobga olinishi lozim;

CRM, ERP va CERM tizimlarini joriy etish jarayonida ekspertlar bilan maslahatlashish: texnologik yechimlarni mutaxassislar bilan muhokama qilish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi;

Xodimlarni tayyorlash va motivatsiya qilish: axborot tizimlaridan samarali foydalanish uchun xodimlarning malakasini oshirish zarur;

Raqamlashtirish jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirish: tadbirkorlik subyektlari faoliyatida to'liq raqamlashtirishni bir vaqtda emas, modulli tarzda joriy etish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etish biznes jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Metodologik yondashuv asosida joriy etilgan axborot tizimlari tadbirkorlik subyektlari resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Axborot tizimlarini joriy etish jarayoni tizimli bo'lib, tahlil, tanlash, integratsiya, o'qitish va monitoring bosqichlaridan iborat bo'lishi kerak.

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM tizimlarini keng joriy qilish raqamli iqtisodiyot rivojiga katta hissa qo'shadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davenport T.H., Harris J.G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. – Harvard Business Press, 2007. – 230 p.
2. Monk E., Wagner B. *Concepts in Enterprise Resource Planning*. 4th ed. – Boston: Cengage Learning, 2012. – 384 p.
3. Buttle F., Maklan S. *Customer Relationship Management: Concepts and Technologies*. 4th ed. – London: Routledge, 2019. – 538 p.
4. Shapiro C., Varian H.R. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. – Harvard Business Press, 1998. – 352 p.
5. Okboev A.R., Ashurkulov O.J. Directions for the introduction of an integrated quality management system to increase the competitiveness of light industry enterprises // *South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR)*. – 2020. – Vol. 10, Issue 11. – P. 107–110.
6. Akboev A. Управление конкурентоспособностью брендов на предприятиях швейно-трикотажной отрасли // *Экономика и образование*. – 2020. – №1(6). – С. 132–137.
7. Okboyev A.R. Social Network Marketing and Its Development // *International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS)*. – 2020. – Vol. 7, No. 3. – P. 38–42.
8. Rasuljanovich O.A. Existing Problems in Innovative Development of Namangan Region and Their Solutions // *Conference Proceedings*. – 2023. – P. 19–24.
9. Oqboyev A. Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili. – 2024.
10. Oqboyev A. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi // *Muhandislik va Iqtisodiyot*. – 2025. – Vol. 3, No. 1.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100